

PRIJSVRAAG

- 1 De redactie van het M.A.B. nodigt belangstellenden uit tot het deelnemen aan een prijsvraag die betrekking heeft op de waarderingsmaatstaven bij fusies en biedingen.

Meer in het bijzonder behelst deze prijsvraag het volgende onderwerp:

Bij fusies van ondernemingen en biedingen op aandelen van ondernemingen vindt toepassing van een of meer richtlijnen (waaronder waarderingsmaatstaven) plaats ter bepaling van de waardeverhouding van de fusionerende ondernemingen onderscheidenlijk van de geldswaarde van de aandelen waarop de bieding plaatsvindt.

Is het mogelijk om, met behulp van de daartoe meest geschikt te achten methode(s) en op basis van een adequaat te achten aantal plaatsgehad hebbende fusies of overnemingen waarbij Nederlandse N.V.'s waren betrokken, een antwoord te vinden op de vraag of voor alle onderzochte gevallen of voor een of meer groepen daaruit een of enkele factoren een dominerende invloed hebben gehad op de waardebepaling in kwestie. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, welke factor(en) speelt resp. spelen deze rol?

- 2 De deelneming aan deze prijsvraag staat open voor iedereen; ook inzendingen door een groep van personen zijn toegestaan.

- 3 Voorwaarden voor de deelneming:

- a. de inzendingen moeten vóór 1 maart 1972 zijn ontvangen door de secretaris van het M.A.B., Dijsselhofplantsoen 18, Amsterdam;

- b. inzendingen dienen te geschieden onder motto, waaruit de identiteit van de inzender(s) niet blijkt. In een bijgevoegde gesloten enveloppe, voorzien van hetzelfde motto, moeten de naam (namen) en adres van de inzender(s) worden opgegeven. Hierbij dient een door de inzender(s) ondertekende verklaring te worden gevoegd, dat geen auteursrechten van derden worden geschonden;

- c. inzendingen moeten zijn gesteld in de Nederlandse taal; zij mogen maximaal 40 pagina's M.A.B. beslaan, inclusief eventuele grafieken en tabellen;

- d. de redactie verkrijgt het auteursrecht van een eventueel bekroonde inzending; niet-bekroonde inzendingen worden aan de auteurs geretourneerd.

4. Beoordeling:

De beoordeling geschiedt door een commissie bestaande uit de heren

Prof. G. Diephuis

Prof. Dr. J. Koerts

Prof. Dr. C. F. Scheffer.

De uitslag, waarop geen beroep mogelijk is, zal worden bekend gemaakt vóór 1 september 1972.

De prijswinnaar(s) ontvangt (ontvangen) rechtstreeks bericht van de redactie.

- 5 De commissie is bevoegd te besluiten dat geen der inzendingen voor een prijs in aanmerking komt.
- 6 Prijs:
Voor de bekroonde inzending wordt een prijs ter grootte van f 5.000,— ter beschikking gesteld.